

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمنتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبشينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

- Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç 377
Doç. Dr. Salih Demirbilek
- Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı 386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş
- Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar 396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce
- Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme 405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar
- Siyâveş-İ Kısrayî’ nin *Gazel Berayî Direht* (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış..... 436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu
- 444 محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes
- Göçmen Bavulu* Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler 457
Dr. Evrim Kabukcu

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi

Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Hz. peygamberin vefatından sonra Kur'an metni ile baş başa kalan sahabe ve onları takip eden Müslümanlar hayat rehberi edindikleri Kur'an-ı Kerim'in hikmet dolu mesajını okuyup anlama çabası içerisinde olmuş ve Kur'an'ı anlama yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden her biri kendilerine taraftar bulmuş ve ümmet arasında anlayış farklılıklarının doğmasına da sebep olmuştur. Tefsir tarihinde meydana gelen bu gelişmelerin mahiyetini bilmek günümüzde meydana gelen dini, sosyal ve ahlaki yeni gelişmelere çözüm üretebilmek için büyük önem arz etmektedir. Tefsir tarihi hakkında yazılmış Suyûtî ve Dâvûdî'nin Tabakâtü'l-Müfessirin isimli eserlerinin yanında klasik müfessir tabakatı yazıcılığının son halkasını temsil eden Ömer Nasuhi Bilmen'in *Büyük Tefsir Tarihi* önemli bir konuma sahiptir. Diğer tabakât kitaplarından farklı bir metot uygulaması bu eseri tefsir tarihi açısından oldukça farklı ve orijinal kılmaktadır. İki ciltten oluşan eserde; tefsir usulü ve tefsir ilmine giriş hakkında özet bilgi verildikten sonra mümtaz tabaka ile başlayarak her yüzyıl bir tabaka olarak on dört asır boyunca tefsir ilmine katkı sunan müfessirler tanıtılmaktadır. İkinci cildin sonunda müfessirlerin vefat tarihleri ile onlara ait bin yüz seksen beş eser ismi verilmiştir. Mezhepsel eğilimleri merkeze alarak ayrıştırıcı bir yaklaşım sergilemeyen Bilmen'in kıraat imam ve ravilerine eserinde yer vermemesi oldukça dikkat çekicidir. İlim dünyasında hak ettiği değeri tam olarak göremeyen eser; başlangıçtan günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'i anlama çabalarının nasıl seyrettiğini, gelişen tefsir metotlarının neler olduğunu, kimin, neyi, nasıl gerçekleştirdiğini araştırarak tefsirin yüzyılları alan hikâyesini tespit etmeye çalışanlara rehberlik edecek başvuru kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Bundan sonra bu alanda çalışma yapacak olanların bu eserle beraber Dâvûdî ve Edernevî'nin tabakâtlarındaki müfessirleri cemedden bir çalışma yapması ve bunlara ilaveten günümüz müfessirlerini de bu çalışmaya dâhil etmesi gerekmektedir. Bu tebliğde biyografi türü olarak yazılan bu eserin satır araları okunarak üç (204-282/820-896), dört (303-395/916-1005) ve beşinci (405-494/1015-1101) tabakalarda meydana gelen tefsirle ilgili yeni bilgi ve bulgulara işaret edilerek tefsir ilminin mahiyeti hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. (204-282/820-896) yılları tefsir ilminin kuruluş dönemini tamamladığı, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin kodlarının görüldüğü ve metnin ön planda dilin ise zirvede olduğu yüzyıl olmuştur. (303-395/916-1005) yılları i'câzü'l-Kur'ân, ulûmü'l-Kur'ân, usûlü't-tefsîr gibi ilimlerin temellerinin atıldığı, tefsirde yanlış yorumlara reddiye yazılmaya başlandığı, Farsça-Türkçe ilk tefsir çalışmasının yapıldığı, mezhebi tefsirlerin daha fazla ön plana çıktığı hem rivayet hem de dirayet tefsirini içerisinde bulunduran tasavvufî tefsirlerin yazılmaya başlandığı ve tefsirin tam anlamıyla ilmi bir kimlik kazandığı yüzyıl olmuştur. (405-494/1015-1101) yıllarında Nizamiye medreseleri gibi bilim üreten ilk yükseköğretim kurumları meydana getirilmeye başlanmıştır. Siyasetçiler, tefsir ve tefsirle siyasetnâme yazmaya başlamışlardır. Bu yüzyılda kendi mezhebi anlayışlarını özel

metotlarla aktaran tefsir çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu dönem (204-494) müfessirleri ileriye gören, fikirleriyle gelecek nesillere ışık tutan müstesna özelliklere sahip âlimler olarak dikkat çekmektedir. Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, kelam, menakıp, züht ve özellikle cerh ve ta' dil gibi disiplinlerde oldukça derinliğe sahip olmaları sebebiyle farklı alanlarda pek çok önemli eser telif etmişlerdir. Tefsirin altın çağları özellikle bu dönemlerde yaşanmıştır. Son olarak, tarihsel bağlamdan giderek uzaklaşan toplum yeni koşullarıyla yeni şeyler söylemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsîr, Kur'ân, Sahabe, Tabakât. Bilmen.

The Evaluation of the Three (204-282/820-896) Four (303-395/916-1005) and Fifth (405-494/1015-1101) Layer in Omar Nasuhi Bilmen's Great History of Tafsir

Abstract

After the death of the Prophet, the Companions and the Muslims who followed them, who were left alone with the text of the Qur'an, endeavored to read and understand the message of the Qur'an full of wisdom and developed methods of understanding the Qur'an. Each method found its adherents and caused differences in understanding among the ummah. Knowing the nature of these developments in the history of tafsir is of great importance in finding solutions to the new religious, social, and moral developments that occur today. In addition to al-Suyûti and al-Dâwûdî's Tabakât al-Mufessirin, Omar Nasuhi Bilmen's Great History of Tafsir, which represents the last link in classical tafsir stratigraphy, has an important position. Applying a different methodology from the other books makes this work quite different and original regarding the history of tafsir. In the work, which consists of two volumes, after giving brief information about the methodology of tafsir and introduction to the science of tafsir, starting with the distinguished stratum, each century is introduced as a stratum and the exegetes who contributed to the science of tafsir for fourteen centuries are introduced. At the end of the second volume, the death dates of the exegetes and the names of one thousand one hundred and eighty-five of their works are given. It is remarkable that Bilmen, who does not exhibit a discriminatory approach by focusing on sectarian tendencies, does not include the imams and raves of Qiraat in his work. The work, which has not received the value it deserves in the scholarly world, will continue to be one of the reference sources that will guide those who try to determine the story of tafsir over the centuries by investigating how the efforts to understand the Holy Qur'an have progressed from the beginning to the present day, what the developing methods of tafsir are, who has realized what and how. Those who will work in this field in the future should make a study that collects the mufassirs in al-Dâwûdî and al-Adernawî's strata together with this work and includes contemporary mufassirs in addition to them. In this paper, by reading between the lines of this work written as a biography, new information and findings about tafsir that occurred in the third (204-282/820-896), fourth (303-395/916-1005), and fifth (405-494/1015-1101) layers will be pointed out. Evaluations will be made about the nature of the science of tafsir. The years (204-282/820-896) were the century in which the science of tafsir completed its foundation period, the codes of the transition from oral culture to written culture were seen, and the text was at the forefront, and the language was at its peak. (303-395/916-1005) was the century in which the foundations of sciences such

as i'jāz al-Qur'ān, ulūm al-Qur'ān, usūl al-tafsīr were laid, refutations to misinterpretations in tafsīr began to be written, the first Persian-Turkish tafsīr work was done, sectarian tafsīr became more prominent, Sufi tafsīr, which included both narration and dirayat tafsīr, began to be written, and tafsīr gained an entirely scientific identity. In the years (405-494/1015-1101), the first science-producing higher education institutions such as Nizamiye madrasas began to be established. Politicians began to write tafsir and tafsir and politicnāme. In this century, tafsir studies that convey their sectarian understanding with unique methods attract attention. The exegetes of this period (204-494) stand out as scholars with exceptional visionary characteristics who shed light on future generations with their ideas. Since they had great depth in disciplines such as tafsīr, hadīth, fiqh, history, theology, menaqīb, asceticism, and especially cerh and ta'dil, they composed many essential works in different fields. The golden age of tafsīr occurred during these periods. Finally, society gradually moves away from the historical context and says new things with new conditions.

Keywords: Tafsir, Quran, Companions, Tabaqat, Bilmen.

Giriş

Müslümanlar, her zaman hayat rehberi edindikleri Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlama çabası içerisinde olmuşlardır. Tefsir tarihi hakkında yazılmış Suyûtî ve Dâvûdî'nin Tabakâtü'l-Müfessirin isimli eserlerinin yanında Ömer Nasuhi Bilmen'in *Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü'l-Müfessirin)* isimli eseri de önemli bir konuma sahiptir. İki ciltten oluşan bu eserde; tefsir usulü ve tefsir ilmine giriş hakkında özet bilgi verildikten sonra mümtaz tabaka ile başlayarak her yüzyıl bir tabaka olacak şekilde on dört asır boyunca tefsir ilmine katkı sunan müfessirler tanıtılmaktadır. İkinci cildin sonunda müfessirlerin vefat tarihleri ile onlara ait bin yüz seksen beş eser ismi verilmiştir. İlim dünyasında hak ettiği değeri tam olarak göremeyen bu eser; başlangıçtan günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'i anlama çabalarının nasıl seyrettiğini, gelişen tefsir metotlarının neler olduğunu, kimin, neyi, nasıl gerçekleştirdiğini araştırarak tefsirin yüzyılları alan hikâyesini tespit etmeye çalışmıştır. Özetle Müslümanların geleceklerini inşa etmelerine yardım etmeyi amaçlayan bir eser olmuştur. Suyûtî ve Dâvûdî'nin tabakâtlarında müfessirler alfabetik olarak sıralanmışken Ömer Nasuhi Bilmen'in *Büyük Tefsir Tarihi*'nde mümtaz tabakaya ilave olarak her yüzyıl bir tabaka olarak ele alınıp on dört tabaka halinde müfessirler ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Diğer tabakât kitaplarından farklı bir metot uygulaması bu eseri tefsir tarihi açısından oldukça farklı ve orijinal kılmaktadır. Bu çalışmada üç, dört ve beşinci tabakadaki müfessirler hakkında özet bilgi verilip, biyografi türü olarak yazılan bu eserin satır araları okunarak tefsirle ilgili meydana gelen gelişmelere yeni bilgi ve bulgulara işaret edilerek bu dönemde tefsirin mahiyeti hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

1. Üçüncü Tabakada Yer Alan Müfessirler (204-291/820-904)

Üçüncü tabakada tefsir tarihinde son derece önemli otuz yedi müfessir tanıtılmaktadır. Bu tabakada tanıtılan müfessirler şunlardır: Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî (ö. 204/820), Ravh b. Ubâde el-Basrî (öl. 205/821), Yezîd b. Hârûn Ebû Hâlid el-Vâsıtî (öl. 206/822), Ebû Alî Kutrub en-Nahvî (öl. 210/825 civarı), Muhammed b. Ömer b. Vâkîdî el-Medenî (öl. 207/823), Ferrâ Yahya b. Ziyâd ed-Deylemî (öl. 207/823), Ebu Ubeyde Ma'mer b.

el-Musenna el-Basrî (öl. 209/825), Abdü'r-Rezzâk b. Hemmâm es-San'ânî (öl. 211/827), Ahfeş-i Evsat Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes'ade (öl. 215/831), Âdem b. Ebi İyâs (öl. 221/836), Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm (öl. 223/838), İbn-i Meymûn el-Mervezî (öl. 235/850), Ebû Bekr İbn-i Ebî Şeybe el-Kûfî (öl. 235/850), İshâk b. Râheveyh el-Hanzalî el-Mervezî (öl. 238/852), Muhammed b. Ebî Şeybe İbrahim el-Kûfî (öl. 239/854), Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (öl. 241/856), Ebü'l-Hasen Alî el-Mervezî (öl. 244/859), Ebû Muhammed el-Kissî (öl. 249/864), Abdullah b. Abdî'r-Rahmân et-Temîmî (öl. 255/869), Ebû Abdillâh b. İsmâil (öl. 256/870), Müslim b. el-Haccâc b. Müslim en-Nisâbüri (öl. 261/875), İbn-i Abdî'l-Hakem el-Mısrî (öl. 268/882), İbn-i Mâce Ebû Abdillâh Muhammed (öl. 273/887), Ebû Dâvûd Süleyman b. Eş'as (öl. 275/889), İbn-i Nakîb İbn-i Muhammed el-Endülisî (öl. 276/890), Ebû Abdî'r-Rahmân el-Kurtubî (öl. 276/890), Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî (öl. 276/890), Ebu Hatim er-Râzî Muhammed b. İdrîs (öl. 277/891), Muhammed b. İsâ es-Sülemî et-Tirmizi (öl. 279/893), Ebû Hanîfe ed-Dineveri (öl. 282/896), Ebû İshak İsmail el-Basrî (öl. 282/896), Sehl b. Abdillâh b. Yûnus et-Tüsterî (öl. 283/897), Müberrid Muhammed b. Yezîd el-Basrî (öl. 286/900), el-Haffâf Ebû Yahya Zekerıyyâ b. Dâvûd (öl. 286/900), Sa'leb Ahmed b. Yahya b. Yezid (öl. 291/904), Muhammed b. Müslim er-Râzî (öl. 270/884), İsmail b. Hammâd el-Ezdî (öl. 267/881).

2. Üçüncü Tabakanın Değerlendirilmesi (204-291/820-904)

Abbâsîler, (750-1258) Endülüs Emevîleri, (756-1031) Midrârîler, (772-976) Rüstemîler, (777-909) İdrîsîler, (788-985) Ağlebîler, (800-909) Tahiroğulları, (821/873) Girit Emirliği, (824-825/961) Bâvendîler, (665/1349) Saffârîler, (861/1003) Tolunoğulları, (868/905) Karmatîler (869/1076) ve Samanoğulları (873/999) olmak üzere on üç devletin varlığı İslam dünyasındaki hem genişlemeye hem de mücadeleler sonucu parçalanmışlığa dikkat çekmektedir. Doğuda Çin batıda Fransa'nın güneyine kadar genişleyen İslam coğrafyasında idarecilerin desteği ile ilmi, fikri ve kültürel gelişmeler meydana gelmiş bunlarda tefsire son derece etki etmiştir. Büyük Tefsir Tarihi'nde mümtaz, bir ve ikinci tabakada, müfessirlerin tefsirlerine ilişkin örnekler verilirken bu tabakada bu uygulama son bulmuştur. Artık Hz. Peygamber döneminden uzaklaşmış, zihinlerdeki duruluk kaybolmuş ve yeni sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Toplumun dinamik yapısı yeni koşullarıyla yeni bir şeyler söylemektedir. Müfessirler de toplumun birer parçası olarak Kur'an'a dair yeni bir algı geliştirerek yepyeni bir Kur'an tasavvuruna sahip olmuşlar ve tefsirde rivayet nakilleri dışında artık dirayetin de yer aldığı fikhî bir alana girilmiştir. Kur'an'ın hüküm ayetlerini ele alan İmam Şafi (öl. 204/819-820) gibi kural koyucu otoriteler devreye girmiş ve *kitâbu'l-umm* isimli eseri ile fıkıh usulünün temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu dönem, itikadi ve amelî alanda meydana gelen problemler konuları çözmeye çalışan, amelî imana dâhil eden İmam Şafi gibi tefsir, hadis, fıkıh ve kelim alanında söz söyleyebilecek donanıma sahip âlimler dönemi olmuştur (Koçoğlu, 2015: 47-68). Ayrıca Mervezî'nin (öl. 244/858-859) *ahkâmu'l-Kur'an* isimli eseri bu tabakada Kur'an'ın ahkâm ayetlerine ilginin olduğunu net olarak göstermektedir. Bu dönemde sadece rivayetlerin aktarılması ile artık mevcut sorunların çözülemediği düşünülmüştür. Mutezili Ebû Ali Muhammed b. el-Müstenîr (öl. 206/821-822) ilk filolojik tefsir yazan âlim olmuştur. el-Müstenîr me'ânî'l-Kur'ân ve tefsir-u müşkil-i i'râbih isimli eserlerinde sürelerin tefsirini üç kısma ayırmaktadır. Önce farklı okunan kelimeleri ele alarak rivayet edilen kıraatleri incelemekte, mezkûr kıraatleri Arap sözü ve şiiriyle gerekçelendirmeye veya tenkit etmeye çalışmaktadır. Ardından sürenin garip kelime ve ifadelerini araştırmakta ve yine Arap sözü ve şiiri ile bunların anlamlarını bulmaya çaba göstermektedir. Daha sonra i'râbı müşkil olan

ayetleri sarf ve nahiv ilimleri açısından değerlendirmektedir. Kur'an'ın prensipleri ve dayanaklarından bahseden Ferrâ'nın (öl. 207/822-823) *el-mesâdir fi'l-Kur'ân* isimli eseri ile kıraatlerin Arap grameriyle olan münasebeti ele alınarak dil bilimsel tefsir faaliyetleri başlamış ve çok kıymetli dilbilimsel tefsirler ortaya konmuştur. Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapça ile üçüncü yüzyıldaki Arapça farklılaşmış ve dil tahlillerine dayanan yorumlamanın kuralları belirlenmeye başlanmıştır. Arap şiiri artık kıraatler için tespit ölçütü olarak kullanılmaya başlanmıştır ki kanaatimize göre tercih ölçütü olması daha uygundur. Dilin kurallarını belirlemek aynı zamanda yorum kurallarını da belirlemiştir (Bilmen, 2014: 1/393-450). Bu dönemin önemli müfessirlerinden biri olan Kutrub (öl. 210/825 civarı) da Kur'an'da geçen edatların özelliklerinden ve kelama olan etkilerinden bahsetmektedir (Özcan, 2020: 379-400). Bu dönemde hadis hafızlığı vurgusu dikkat çekerken lafzı önceleyen bir gelenek oluşmuş ve metin bağlayıcı bir özellik kazanmıştır. Artık bu görüş senden mi, Kur'an'dan mı? sorusu sorulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın mahlûk olup olmadığı tartışma konularından birisi olmuş ve bu soruya mezhepsel çerçeveden yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Kur'an'ın anlaşılmasında önemli olan teşbih de bu dönemde ortaya çıkmıştır. İbn Kuteybe'nin (öl. 276/889-890) müşebbehe olmakla suçlanması mezhepçiliğin etkin bir olgu haline geldiğini göstermektedir. Eserleri ilk kez yabancı dillere çevrilmeye başlanan İslâm tarihçisi Vakîdî (öl.207/822-823) bu dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri olmuştur. Ebu Ubeyde Kasım b. Sellam (öl. 223/837-838) ilk kez nâsîh ve mensûh hakkında eser vermiş ve kırâât isimli eserinde bütün kıraatleri toplamıştır. Tebei-tâbiîn hep tâbiîndan naklederken Ebu Şeybe (öl. 235/849-850) sidretü'l-münteha ile ilgili soruya ilk kez direk sahabe kavli ile cevap vermiş ve daha sonraki ahkâm tefsirlerine zemin teşkil edecek *kitabü'l-ahkâm*'ı yazmıştır. Bu tabakadaki muhaddislerin, *Büyük Tefsir Tarihi'nde* müfessir olarak yer almalarının sebebi kanaatimize göre hadis kitaplarında tefsire ayrılmış bölümlerin bulunmasıdır. Müteşâbihât tartışması, dönemin önemli tartışma konularından biri olurken Tüsteri (öl.283/896-897) ile tasavvufî tefsir başlamıştır (Bilmen, 2014: 1/393-450). Bir önceki tabakada olduğu gibi bu tabakada da Bilmen; Kâlon, (öl.220/835) Hallâd b. Hâlid, (öl. 220/835) Halef b. Hişâm, (öl. 229/844) Ravh b. Abdülmü'min, (öl. 233/847-848) Ruveys, (öl. 238/852) İbn Zekvân (öl. 242/857) vb. pek çok kıraat imamını eserine almamıştır. Özetle; bu dönem tefsir ilminin kuruluş dönemini tamamladığı, sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin kodlarının görüldüğü ve metnin ön planda dilin ise zirvede olduğu yüzyıl olmuştur.

3. Dördüncü Tabaka Yer Alan Müfessirler (303-395/916-1008)

Dördüncü tabakada tefsir tarihinde son derece önemli kırk üç müfessir tanıtılmaktadır. Bu tabakada tanıtılan müfessirler şunlardır: Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî (öl. 303/915), Ebü'l-Hasen Alî el-Kummî el-Hanbelî (öl. 305/918), Ebü'l-Abbâs Velîd b. Ebân (öl. 310/923), Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî (öl. 310/923), Ebû İshâk ez-Zeccâc (öl. 311/924), İbn-i Ebî Dâvûd (öl. 316/929), İbnü'l-Münzir (öl. 318/930), İbnü'l-Hayyât (öl. 320/933), Ebü'l-Hasen Muhammed b. Ahmed b. Keysân en-Nahvî el-Bağdâdî (öl. 320/932), Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahâvî (öl. 321/934), Ebû Zeyd el-Belhî (öl. 322/935), Ebu Müslim Muhammed b. Bahr el-İsfahânî (öl. 323/936), Ebü'l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş'arî el-Basrî (öl. 324/935), İbn-i Ebî Hatim er-Râzî (öl. 327/940), Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkindî (ö. 333/946), Ebü'l-Hasen Alî b. İsbâ b. Dâvûd b. el-Cerrâh (ö. 334/946), Ebû Ca'fer en-Nahhâs (öl. 338/950), Ebü'l-Hasen Alî b. Cemşâd en-Nisâbûrî (öl. 338/951), Ebû Muhammed Kasım b. Asbağ el-Kurtubî (öl. 340/953),

Abdullah b. Ca'fer b. Deresteveyh (öl. 347/960), Ebü'l-Hakem Münzir b. Saïd (öl. 349/962), Ebû Saïd Ahmed b. Ebî Bekr en-Nisâbü'rî (öl. 381/992), Muhammed b. el-Hasen b. Yakub İbn-i Miksem (öl. 354/965), Ebü Bekr en-Nakkaş el-Mevsilî (öl. 355/968), Ebû Ali İsmâil b. Kasım el-Bağdâdî (öl. 356/969), Ebü'l-Kasım et-Taberânî (öl. 360), Alî b. İsmâil eş-Şâşi Kaffal-i Kebîr (öl. 365/978), Ebü'l-Hasen el-Cürcânî (öl. 366/979), Muhammed b. Ca'fer b. Hibbân el-Büstî el-Ensârî (öl. 354/967), Ahmed b. el-Ezher b. Talha el-Herevî (öl. 370/983), Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (ö. 370/981), Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Herevî (öl. 370/983), Ebü'l-Leys İmâmü'l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. İbrâhîm es-Semerkandî (ö. 373/983), Ebû Alî el-Fârisî (öl. 377/990), Abdullah b. Atıyye b. Abdillâh ed-Dımuşkî (öl. 383/996), Alî b. İsâ Ebü'l-Hasen er-Rummânî (öl. 384/997), Ebû Hafs Ömer b. Ahmed el-Bağdâdî İbn-i Şahin (öl. 385/998), Ebü'l-Kasım el-Mevsilî (öl. 387/1000), Ebû Bekr Muhammed b. Alî el-Udfuvî (öl. 388/1001), Ebû Muhammed el-Mâhânî el-İsfehânî (öl. 389/1002), İbn-i Zekerıyyâ b. Yahya en-Nehrevânî (öl. 390/1003), Ahmed b. Fâris b. Zekerıyyâ el-Kazvînî (öl. 395/1008), Hasen b. Abdillâh b. Sehl el-Askerî (öl. 395/1008).

4. Dördüncü Tabakanın Değerlendirilmesi (303-395/916-1008)

Bu dönemde İslam coğrafyasında Abbâsiler, (750-1258) Endülüs Emevîleri, (756-1031) Midrârîler, (772-976) İdrîsîler, (788-985) Girit Emirliği, (824-825/961) Bâvendîler, (öl. 665/1349) Saffârîler, (861/1003) Karmatîler, (869/1076) Samanoğulları, (873/999) Hamdânîler (905/1004) Fâtımîler, (909/1171) Musâfirîler, (925 Öncesi-1062 Sonrası) Ziyârîler, (928/1090) Büveyhîler, (932/1062) İhşidîler, (935/969) Karahanlılar, (840-1212) Kelbîler, (948/1053) Revvâdîler, (950 Öncesi-1071) Şeddâdîler, (951-1199) Gaznelîler, (963/1187) Kuzey Afrika Zîrîleri (972/1148 ve Kilve Sultanlığı (975/1786) olmak üzere yirmi iki devletin varlığı, Rüstemîler, (777-909) Ağlebîler, (800-909) Tahiroğulları (821/873) ve Tolunoğullarının (868/905) yıkılması İslam dünyasındaki parçalanmışlığa dikkat çekmektedir. Ancak bu bölünmüşlüğe rağmen genişleyen İslam coğrafyasında idarecilerin desteği ile ilmi, fikri ve kültürel gelişmeler meydana gelmiş bunlarda tefsire son derece etki etmiştir. Müellif dördüncü tabakada yer alan müfessirleri tanıtmaya ilk olarak; Sûsî gibi âlimlerden Kur'an ilimleri ve kıraat okuyan muhaddis en-Nesâî (ö. 303/915) ile başlamıştır. Ancak daha önceki tabakalarda olduğu gibi burada da kıraat imam ve ravilerini eserinde zikretmemiştir. Nesâî'nin *Sünenü'l-Kübrâ*'sı içerisinde yer alan *Kitabü't-Tefsir* bölümünde Kur'an'ın sünnetle tefsiri olan 735 hadise yer verilmiştir. Ana başlığın altına konan hadislerin başlıkla son derece uyum içerisinde olması Nesâî'nin ilmi maharetini göstermektedir. Mesela: "... Onlar, bir başka konuyu konuşmaya geçmedikleri müddetçe yanlarında oturma..." Nisâ 4/140. ayetin tefsirinde "Konuşurken yalan söyleyen ve bu davranışıyla (maskaralık yaparak) insanları güldüren kimsenin vay haline vay haline" şeklindeki hadisi zikretmektedir (Nesâî, *Sünenü'l-Kübrâ*, Tefsir, 1. 410, Rakam no: 146). Nesâî'nin rivayet yöntemiyle yazılan eserlere büyük hizmeti olmuştur. Nesâî hakkında Şia'dan olduğu iddialarının olması bu dönemde hala mezhepsel ve siyasal mücadelelerin devam ettiğini göstermektedir. Sünen'i ve diğer eserleri genel olarak değerlendirildiğinde Nesâî'nin sadece Hz. Ali hakkında kaleme aldığı *Hasâis*'i ve Muâviye hakkında söylemiş olduğu bir söz dolayısıyla Şiilikle itham edilmesinin insaf ölçüsünü aştığı düşüncesindeyiz (Aba, 2018: 167-191). Bu dönemde rivayet tefsirleri önemini korumakta olup önceki dört tabakada ciddi bir külliyyat birikmiştir. Kur'an'ın anlaşılması hususunda ilk nesillerin yorumlarını günümüze ulaştıran rivayet tefsirlerinin en değerli örneklerinden biri kabul edilen Taberî'nin (310/923) *Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân* isimli tefsiri bu döneme

aittir. Kur'an'ın indiği çağın ve yakın tarihin dağınık olan rivayetlerini *câmiu'l-beyân fi te'vil-i âyi'l-Kur'ân* adlı eserinde derli toplu olarak bir araya getiren Taberî'nin tefsir ve tevil ayrımı yapmadığı dikkat çekmektedir (Bilmen, 2014:1/451-492). Ebu'l-Esved ed-Düeli (öl. 68/688), Nasr b. Asım (öl. 89/708) ve Yahya b. Ya'mer (öl. 129/746) ile devam eden Kur'an'la ilgili filolojik çalışmalar Halil b. Ahmed ile (öl. 175/791) olgunluğa erişmiştir. Bu dönemde de gramer ve dilsel yönelim hız kesmeden devam etmektedir. Zeccâc'ın (öl. 311/923-924) *meâni'l-Kur'ân* isimli tefsirinin kendisinden önceki Ahfeş, (öl.215/830-831) Ferrâ (öl. 207/822-823) ve Ebu Ubeyd'in dil ağırlıklı tefsirlerinden farkı; *meâni'l-Kur'ân*'da lügavî tefsirin yanında; ayetin iniş sebebi, tefsirin gayesi vb. konularda rivayetlere fazlaca yer vermesi ve hemen hemen Kur'an'ı baştan sona tefsir eden dilbilimsel tefsirlerin en kapsamlısı olmasıdır. Ayrıca bu eser hem dördüncü tabakanın iyi bir şekilde analiz edilmesi hem de miladi onuncu yüz yıldaki toplumsal yapının tanınması açısından oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için lügat bilgisinin yanında ilim ehlinde gelen nakli de bilmenin şart olduğunu söyleyerek eserini bu üslupta telif eden Zeccac'ın tefsirinin daha geliştirilmiş hali ileride Kurtubî'nin (öl. 671/1273) *el-Cami' li-Ahkami'l-Kur'an* ve Ebü Hayyan el-Endelusi'nin (öl. 745/1345) *el-Bahru'l-Muhit*'i gibi çok daha hacimli eserlerde görülmektedir (Bulut, 2009: 313-331). Kur'an'ın i'rabıyla ilgili Zeccac gibi dilciler tarafından daha önce eserler telif edilmiş ise de tefsir tarihinde Kur'an'ı i'rab yönüyle baştan sona resmi sıralamaya uygun olarak inceleyen ilk sistematik eser Ebü Ca'fer en-Nahhâs'ın (öl. 338/950) *İ'râbu'l-Kur'ân* isimli tefsiridir. Nahhâs günümüze tam hali ile gelmemiş olan *Me'ani'l-Kur'ân*'da anlam ağırlıklı *İ'râbu'l-Kur'ân*'da ise i'rab ve kıraat ağırlıklı tefsir yapmıştır (Karaalp, 2021: 443-456). Bu dönemde İbn Ebî Dâvûd'un (öl. 316/928) ilim dünyasına kazandırdığı *Kitâbu'l-Mesâhif* isimli eserinde Kur'an'ın Mushaflaşma süreci ve formların üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla konu sadece sahabe dönemi ile sınırlandırılmamakta hicrî ilk üç asırdan kendisinin yaşadığı döneme kadar Mushaf üzerinde yapılan faaliyetlere ışık tutacak rivayetler ve tarihî bilgiler aktarılmaktadır. Kitâbu'l-Mesâhif Mushaf'ın kronolojik olarak teşekkül ve gelişim aşamalarını ortaya koyması ve bu evrelerin dönemselsel olarak nasıl bir Kur'an tasavvurunu beslediğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca kıraat ihtilaflarının menşei, imla ve noktalama işaretleri, Mushaf'ın alım satımı vb. birçok konuyu rivayetler eşliğinde vermesi dönemin tefsir ilmi açısından ne kadar hareketli olduğunu göstermektedir (Kanarya, 2017: 29-50). Bu dönemde, halife ve sultanların İslam Medeniyetine desteğine, yabancı kültürlerden (Yunan-İran-Hind) Arapçaya tercüme hareketi de eklenince farklı görüşler ve akımlar da İslam toplumunda gelişmeye başlamış, Rey'den Endülüs'e kadar olan İslam Devletinde fikri ve edebi hareketler gelişmiştir (Cerrahoğlu, 2010: 528). Bu dönemde tefsir, kıraat, hadis, akait ve fıkıh gibi dini ilimler şekillenmiş, dört fikhî mezhep istikrar bulmuş ve bu alanda eserler meydana gelmeye başlamıştır. Başta Cessâs'ın *Ahkâmu'l-Kur'an*'ı olmak üzere ahkâm tefsirleri yazılmıştır. Dört fikhî mezhep dışında, görüşleri etrafında Münziriyye adıyla bir mezhep oluşan Ebü Bekr Muhammed b. İbrâhîm b. el-Münzir en-Nisâbü'rî (öl. 316/928 [?]) gibi müçtehit âlimler dönemi olmuştur. Bu asırda yetişen ve müçtehid olarak mütalaa edilen kimselerden bazıları şunlardır: Davud b. Ali ez-Zahiri (öl. 270/883), Muhammed b. Cerir et-Taberi (öl. 310/922), Ebü İbrahim İsmail b.Yahya el-Müzeni (öl. 264/877), Rebi' b. Süleyman el-Cizi (öl. 270/883), Hasen b. Muhammed ez-Za'ferani (öl. 60/874), Muhammed b. el-Münzir (öl. 310/922), Muhammed b. Huzeyme (311/923), Ebü Ubeyde Ali b. Hüseyin İbn Harbiye (öl. 319/931), Yunus b. Abdil-A'la es-Sadafi (öl. 264/877). Sahabe, tabiin ve ilk dönem fakihlerinin görüşlerinin özet bir şekilde günümüze kadar ulaşmasını sağlayan hilaf ilminin önemli

kaynaklarından biri olan “*el-İşrâf alâ Mezâhibi Ehlî'l-‘İlm*” adlı eser İbnü'l-Münzir tarafından yazılmıştır (Candan, 2007: 177-192). Bu dönemde sarf, nahiv ve belâğat gibi ilimler kemal ve olgunluk çağına ulaşmıştır. Ancak nahiv, lugat, edebiyat, kıraat, tefsir, Kur'an ve hadis ilimlerine dair çok sayıda eser kaleme aldığı belirtilen İbnü'l-Hayyât (öl. 320/933) ve İbn-i Keysân (öl. 320/933) gibi âlimlerin eserlerinden pek azı zamanımıza ulaşabilmiştir. Rivayet tefsirleriyle re'y tefsirlerinin birbirleriyle yarışır hale geldiği, fıkıh ilmi açısından gelişme hadis ilmi açısından ise altın bir çağda Tahavî (öl.321/933) tarafından daha sonra birçok âlim tarafından şerh edilecek olan ilk akait kitabı yazılmış olup akait ve kelam tartışmaları bu dönemde önem kazanmaya başlamıştır (Karadut, 1984: 51-64). Ehl-i Sünnet kelamının en önemli mekteplerinden birisinin kurucusu kabul edilen Ebü'l-Hasan el-Eş'ari (öl. 324/935-36) Mu'tezile karşısında cedeli açıdan zayıf duran Ehl-i Sünnet akaidini kelâmî metotla savunmuştur. Ehl-i Hadis ile Mu'tezile arasında dengeli bir yol çizerek akıl ile nakil arasında uzlaştırıcı bir yöntem takip etmiştir. Kendine özgü bir metotla iki taraf arasında orta yol denebilecek görüşlerin savunucusu olmuştur. Böylelikle kendi döneminde kelam ilmine karşı duyulan sert tavırları yumuşatmayı ve bunu yaparken de pek çok kelâmî meseleyi Sünnî çevrelere benimsetebilmiştir (Yağlı Mavil, 2020: 179-230). Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu ve tefsirle tevil'i aynı anlamda kullanarak kendisinden sonra gelen ve Kur'an'a çağdaş yorumlar getiren İmam Gazali, (öl. 505/ 1111) Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri, (öl. 538/1143) Fahrüddin er-Razi, (öl. 606/1209) Celaleddin es-Suyuti, (öl. 911/ 1505) ve Mahmud el-Alusi (öl. 1270/1854) gibi müfessirleri etkileyen müfessir ve fakih Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkindî (öl. 333/944) de Ehli Sünnet kelamcısı olarak bu dönemde oldukça dikkat çekmektedir. Bu dönemde Belhî gibi kendi döneminin ve antik çağın ilimlerine vakıf olan, bu ilimlere getirdiği özgün yorumlarıyla çağını aşan fikir ve yaklaşımlarıyla İslam filozofları neş'et etmeye başlamıştır. Belhi, *Mesalihu'l-Ebdan ve'l-Enfus* adlı eseriyle bireyi ruh ve beden olarak birlikte ele alan ilk hekim olarak değerlendirilmektedir. Koruyucu hekimlik önerileri sunan eserde, bireyin bilgi ve eğitimden mahrum bırakılmaması gerektiğinin altı çizilerek, eğitimin bireyin kendisini ve yaşadığı evreni anlamasına katkı sağlayacak sağlam bilgi ve değerler temelinde oluşturulması gerektiğine işaret edilmektedir (Sıddıki, 2021: 82-97). Bu dönemde nesh tartışmaları gündemdeki yerini korurken İbn Ebû Dâvud (öl. 316/928-929) *en-nâsîh ve'l-mensûh* isimli eserini yazmıştır. Kur'an metnini, kendinden öncekileri taklit etmeden aklî muhakeme ile tahlil etmeye çalışan ve Mu'tezilî düşünceye aykırı gördüğü ayetleri tevil eden müfessir ve Mu'tezile kelâmcısı Ebû Müslim Muhammed b. Bahr el-İsfahânî (öl. 322/934) Kur'an'da neshi kabul etmemesiyle tanınmıştır. Ebu Müslim, Kur'an'da nesh olarak kabul edilen ayetlerde aslında tahsisin söz konusu olduğunu savunan ilk müfessirlerden biri olarak göze çarpmaktadır (Aydın, 2012: 133-164). Önceki tabakalarda siyasetle uğraşıp tefsir alanını mevaliye bırakan sahabenin aksine bu tabakada *Kitâbü Me'âni'l-Kur'ân ve tefsîruh ve siyâsetü'l-memleke* adlı eserlerin müellifi ve Abbâsî veziri olan Ebü'l-Hasen Alî b. İsâ b. Dâvud b. el-Cerrâh (öl. 334/946) gibi müfessirler tefsir ve siyaseti birlikte düşünmeye başlamıştır (Bilmen, 2014: 1/451-492). Kıraat ihtilaflarına değinen eserler bu dönemde de devam etmektedir. İbn Miksem'in, (öl. 354/965) İbn Mücâhid'in kıraatleri yedi ile sınırlandırmasına bir tepki olmanın yanı sıra sadece sünnete uymak, sahâbenin izinden gitmek ve asr-ı saadette şâz okuyuşları yapan insanları taklit etmek için şâz kıraatlerle amel ettiği anlaşılmaktadır (Yener, 2022: 269-286). Meşhur muhaddis Taberânî'ye (öl. 360/971) nisbetle *et-Tefsîru'l-kebîr* ya da *Tefsîru'l-Kur'âni'l-azîm* ismiyle bir eser neşredilmiştir. Ancak bu eserde Sa'lebî (öl. 427/1035), Vâhidî (öl. 468/1076), Zemahşerî (öl.

538/1144), Muhammed b. el-Fazl (öl. 416/1026) ve Abdüssamed el-Gaznevî (öl. 487/1094) gibi Taberânî'den daha sonraki dönemlerde yaşayan müfessirlere atıflarda bulunulmuştur. Ayrıca bu eserde Abdüssamed el-Gaznevî'nin tefsirinden oldukça geniş iktibaslarla bulunulduğundan eserin Gaznevî tefsiri olduğunu düşündürecek kadar iki eser arasında büyük benzerlikler vardır. Bu yüzden söz konusu eserin Taberânî'ye ait olamayacağı açıkça görülmektedir. Bunların yanı sıra muhaddis kimliğiyle öne çıkan ve hadis alanında önemli eserler telif eden Taberânî'ye nisbet edilen bu eserde senedi zikredilen tek bir hadisin yer almaması, Taberânî'nin fıkhıta Hanbelî olmasına mukabil eserin Hanefî fıkhına göre tasnif edilmiş olması da bu tefsirin Taberânî tefsiri olamayacağını gösteren yeterli kanıtlardandır. Dolayısıyla eserin hicri sekizinci asır Hanefî fukahâsından Ebû Bekir el-Haddâd el-Yemenî'nin (öl. 800/1398) *Tefsîru'l-Haddâd* adıyla meşhur olan *Keşfü't-tenzîl fi tahkîki'l-mebâhis ve't-te'vîl* isimli tefsiri olduğu ortaya çıkmaktadır (Özmen, 2015: 161-181). Tefsir ilmi açısından değerli bilgiler ihtiva eden Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî'nin (ö. 354/965) *es-Sîretü'n-Nebeviyye* adlı eseri gibi kitaplar da bu dönemde dikkat çekmektedir. Bu eserde Kur'an nüzulünün evreleri, Resulullah'ın ilk vahiy deneyimleri, ruh hali ve o dönemde yaşananlar detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber'in risâlet görevini yerine getirmek için gösterdiği çabalar, Kur'an'ın Mekke döneminde yazımına başlanması, kimi sûrelerin Mekke ya da Medenî oluşuna dönük satır arası bilgiler yer almaktadır. Bunların yanında Kur'an ilimleri bağlamında Kur'an'ın müphemleri, kimi ayetlerin nüzul sebepleri, nesh ve tefsir mahiyetinde bazı içerikler de İbn Hibbân'ın eserine aldığı rivayetlerde bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Resûlullah'ın ya da ashabın Kur'an ayetlerini günlük hayatta istişhad etmelerinin örnekleri de yer almaktadır. Söz konusu istişhadlar ayetlerin anlaşılmasına katkı sunar nitelikte ve bu yönüyle ayetlerin tefsiri niteliğindedir. Eser Hz. Peygamber'in hayatını kronolojik bir biçimde ele aldığı ve o gün yaşananları aktardığı için ilgili pasajlarda geçen ayetlerin anlaşılmasını da kolaylaştırmaktadır. Kanaatimize göre tefsir çalışmalarında sîret türünden eserlerin de dikkate alınması bu alandaki çalışmalara katkı sunacaktır (Atmaca, 2021: 160-178). Bu dönemde Mekke'nin önemi daha da artmakla birlikte Bağdat dışında Kurtuba, Kahire, Buhara, Gırnata gibi önemli ilim merkezleri oluşmuş ve önemli müfessirler yetişmiştir. Özetle; *îcâzü'l-Kur'ân*, *ulûmü'l-Kur'ân*, *usûlü't-tefsîr* gibi ilimlerin temellerinin atıldığı, tefsirde yanlış yorumlara reddiye yazılmaya başlandığı ve Farsça-Türkçe ilk tefsir çalışmasının yapıldığı bu dönemde tefsir tam anlamıyla ilmi bir kimlik kazanmıştır. Mezheplerin etkisi ile mezhebi tefsirlerin ön plana çıktığı bu dönem hem rivayet ve dirayet hem de bunları içerisinde bulunduran ve sûfî karakter de taşıyan Ebû'l-Leys es-Semerkindî'nin (öl. 373/983) tefsiri gibi eserlerin de yazılmaya başlandığı yüzyıl olmuştur.

5. Beşinci Tabaka Yer Alan Müfessirler (405-494/1014-1104)

Bu tabakada otuz üç müfessir tanıtılmaktadır. Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nisâbü'rî (ö. 405/1014), Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek el-Ensârî el-İsfehânî (öl. 406/1015), Ebû'l-Kâsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nisâbü'rî (öl. 406/1016), Ebû'l-Hasen Muhammed b. Tâhir el-Alevî (öl. 406/1016), Ebu'l-Kasım Hibetullah b. Selâme (öl. 410/1020), Ebû Bekr Muhammed en-Nisâbü'rî (310), Ebû Abdî'r-Rahmân es-Sülemî (öl. 412/1022), Ahmed b. Mûsâ b. Merdeveyh el-İsfehânî (öl. 416/1026), Abdü'l-Kadir el-Bağdâdî (öl. 427/1037), Ebû İshak es-Sa'lebî (öl. 427/1037), Ebû Alî Hüseyin b. Abdillâh İbn-i Sînâ (öl. 438/1048), Ebû Ömer el-Meâfirî el-Endelüsî (öl. 429/1039), Alî el-Havfî (öl. 430/1040), İsmail b. Ahmet el-Hîrî (öl. 430/1040), Ebû'l-Kasım Şerîf Murtazâ (öl. 436/1046),

Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talip Hammûş el-Endelüsî el-Kaysî (öl. 437/1047), Ebû Muhammed el-Cüveynî (öl. 438/1048), Ahmed b. Ammâr el-Mehdevî (öl. 440/1050), Ebû Osman es-Sâbûnî en-Nîsâbûrî (öl. 449/1059), Alî b. Muhammed b. Hubeyb el-Mâverdi (öl. 450/1060), Ebû Müslim Muallim-i İsfehânî (öl. 459/1069), Ebû Ca'fer et-Tüsî (öl. 460/1070), Ebü'l-Kasım el-Kuşeyrî (öl. 465/1075), Alî b. Ahmed b. Muhammed el-Vâhidî en-Nîsâbûrî (öl. 468/1078), Ebü'l-Muzaffer Şahfûr (öl. 471/1081), İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî (öl. 478/1088), Ebü Ma'şer et-Taberî el-Kattân (öl. 478/1088), el-Ferezdakî (öl. 479/1089), Fahru'l-İslâm el-Pezdevî (öl. 482/1092), Alî b. el-Hasen en-Nîsâbûrî (öl. 484/1094), Ebü Hâmîd Semerkandî (öl. 488/1098), Mansûr b. Ahmed el-Mervezi et-Temîmî İbnü's-Sem'ânî (öl. 489/1099), Selmân b. Abdillâh b. Muhammed en-Nakî el-Hulvânî (öl. 494/1104).

6. Beşinci Tabakanın Değerlendirilmesi (405-494/1014-1104)

Bu dönemde İslam coğrafyasında 29 devlet bulunmaktadır. Bu dönemde Sunnî ve Şii olan Müslüman devletler arasında bir yandan siyasi mücadeleler devam ederken bir yandan da Nizamiye medreseleri gibi bilim üreten ilk yükseköğretim kurumları meydana getirilmeye başlanmıştır. Müellif bu tabakada da muhaddis kimliği müfessir olma özelliğinden çok daha fazla olan el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) gibi hadis alimlerini tabakatü'l-müfessirinde zikretmeye devam etmektedir. Nîsâbûrî, Hz. Alî'yi öven rivayetlere eserinde yer verdiği için Şii olmakla itham edilmiştir. *Târîhu Bağdâd* isimli hadis kitabının yazarı olan ve Sünnî hadis geleneğinin sistemleşmesinde çığır açan bir şahsiyet olarak Hatip el-Bağdâdî'nin (ö. 463/1071) Hâkim en-Nîsâbûrî'nin pek çok temel kitabına sahip olduğu ve onları kullandığı kesin olmakla beraber eserinde onun ismini zikretmemiştir. Bunun sebebi olarak; onun için önemli olan malzemeyi toplayan yazarlar değil bu eserlerin ihtiva ettiği malzemeydi. Ya da asıl kıymetli olan Buhârî veya İbn Hanbel gibi erken dönem hadis otoritelerinin görüşleriydi şeklinde bir izah olabileceği gibi (Brown, 2016: 123-131) Nîsâbûrî'nin Şii olmakla itham edilmiş olması da olabilir. Bu yüzyıl yeni tefsir türlerinin ortaya çıktığı özellikle ikinci derece klasik tefsirlerin yazıldığı bir dönem olmuştur. Ebü Abdirrahmân es-Sülemî'nin (öl. 412/1022) işârî metotla yazdığı *Hakaikü't-tefsir* isimli eseri tefsir sahasında yeni bir kapı aralamıştır. Onun bu eserdeki tevilleri bazı alimlere göre ilim ve İrfan olarak kabul edilirken bazı alimlere göre de Ehl-i sünnet akidesine ters düşen batniliğin bozuk tevilleri şeklinde değerlendirilmiştir (Beki, 1996: 129 /143). Sülemî'den çok önce yaşamış olan İmam Cafer es-Sadık'ın (öl. 148/765) yazdığı bir tefsir kitabı mevcut olmamakla beraber ona isnat edilen işârî yorumlar çeşitli tefsir kitaplarında nakledilmiştir (Gördük, 2011: 97-107). Ancak ülkemizdeki tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Kısmı, v.2a kayıtlı 154 varaktan ibaret olan yazmadaki rivayetler, Ahmed b. Muhammed b. Muhammed b. Harb tarafından İmam Cafer'e isnat edilmiştir. Süleyman Ateş, bu tefsir rivayetlerinin Sülemî'nin Hakaik'ında İmam Cafer'den nakledilen tefsir rivayetlerine uymakta olduğunu belirtirken (Ateş, 1998: 50) Kırca ise "*İmam Cafer es-Sadık'a isnat edilen tefsir tasavvufi tefsirlerin ilki konumundadır. Bu tefsir aynı zamanda İşâri-Sufi tefsir okulunun ilk temsilcisi olma özelliğine sahiptir ve tefsir tarihi içinde önemli bir yeri vardır*" (Kırca, 1989: 96) demektedir. Bu iki eserin karşılaştırılması yapılmış (Gördük, 2014: 54-68) olmakla beraber Cafer es-Sadık'a nispet edilen eser daha detaylı bir şekilde alanın uzmanlarınca tetkik edilmelidir. İlk dört tabaka boyunca oluşan ciddi birikim nedeniyle artık tabakat yazma zamanı gelmiş ilk kez tabakat eserinden bu dönemde söz edilmiştir. Bu dönem Kur'an'ın mahlûk olup olmadığı tartışmalarının hararetli bir şekilde devam ettiği ve nesh'in tefsirin ana konularından biri olmayı sürdürdüğü bir dönemdir. Vahidî'nin (öl. 468/1075-

1076) nesh tanımı; “*dönemlik olarak insanların faydasına bağlı değişikliklerdir.*” şeklindedir. İlk dört tabakada rivayete dayalı tefsir yazma geleneği hâkimken, artık beşinci tabakada sadece geçmişin bilgilerini nakille tefsir yapmak toplumsal ve aktüel soru ve sorunlara yeterli gelmediğinden dirayet yöntemini içeren tefsirlere daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Cüveynî (öl. 438/1046-1047) ve Ebü'l-Muzaffer Sem'ânî (öl. 489/1096) kendilerinden sonra gelen müfessirler için önemli bir kaynak olmayı başaran, rivayet ve dirayet yöntemlerini ihtiva eden kapsamlı tefsirleri ile dikkat çekmektedir. Bu tabakadaki müfessirlerin edebiyat alanında büyük bir birikime sahip olduklarını ve istişhad örneklerini görüyoruz. Ali el-Havfî'nin (öl. 430/1038-1039) Kur'an ilimleri ile ilgili *ulûmu'l-Kur'ân'ı*, Kuşeyrî'nin (öl. 465/1072-1073) işârî (tasavvufî) tefsiri olan *et-teysîr fi ilmi't-tefsîr'i*, Cüveynî'nin müteşabihe konu olan ayetlerle ilgili *isâbâtü'l-istivoâ'sı* ve Mekki b. Ebû Talib'in (öl. 437/1045-1046) yedi kıraatla ilgili *et-tebsıra* isimli eseri oldukça dikkat çekmektedir (Bilmen, 2014: 1/493-536). Daha önceki tabakalarda kıraat imamları ve ravilerinden bahsetmeyen Bilmen'in bu bölümde artık kıraat ile ilgili eser yazan müfessirlerden bahsetmeye başladığı görülmektedir. Bu dönemde siyasetçiler, tefsir ve tefsirle siyasetnâme yazmaya başlamışlardır. Bu yüzyılda kendi mezhebi anlayışlarını özel metotlarla aktaran tefsir çalışmaları dikkat çekmektedir. İmam Şafii'nin görüşlerini derleyen Beyhaki, (öl. 458/1066) Hanbeli bakış açısıyla hüküm ayetlerini tefsir eden Ebu Ya'la Ferrâ, (öl. 458/1066) Mutezili yaklaşımla bazı ayetleri tefsir eden Kadı Abdulcebbar (öl. 415/1024) ve Şia'dan Ebu Ca'fer et-Tûsî (öl. 460/1067) *et-Tibyân* ile tefsir literatüründe baş köşeye yerleşmişlerdir.

Sonuç

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hz. Âdem'den itibaren Kur'an'ın vahyedilmeye başlandığı 610 yılına kadar geçmiş ümmetlerin hallerinden bahseden, dolayısıyla tarihi önemseyen bir kitaptır. Ancak Kur'an'da anlatılan kıssaların amacı tarih bilgisi vermek değil geçmişten ibret alıp istikbalimizi inşa etmek içindir. Tefsir tarihine yönelik yaptığımız bu çalışmadaki amacımız tefsirin geçmiş serüvenini iyi bilip ondan gerekli çıkarsamalar yaparak sağlıklı ve doğru bir metotla günümüzde ve gelecekte bu ilmin nasıl olması gerektiğine ışık tutabilmektir. Hz. peygamberin vefatından sonra Kur'an metni ile baş başa kalan ümmet için sahabe ve tabiinin tefsire dair açıklamalarının önemi her dönemde devam etmiştir. Ancak sahabe ve tabiinin tefsire dair açıklamalarıyla Kur'an'da verilmek istenen mesajın tamamı tüm zaman ve mekânları kapsayacak şekilde aktarılmıştır denilemez. Bu söylem Kur'an'ın son ilahi mesaj olmasına aykırıdır. Kur'an'ın hikmet dolu mesajı her asrın insanı tarafından araştırılmaya devam edecektir. Bunun için de Müslümanlar Kur'an'ı anlama yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden her biri kendilerine taraftar bulmuş ve ümmet arasında anlayış farklılıklarının doğmasına da sebep olmuştur. Ömer Nasuhi Bilmen, Türkçe olarak tabakat usulüne göre yazılmış en kapsamlı eseri kaleme almış ve müfessirleri kronolojik bir bütünlük içinde zikretmiştir. Eserde mezhepsel eğilimleri merkeze alarak ayrıştırıcı bir yaklaşım sergilememiştir. Onların tenkit yöneltilen görüşlerini değerlendirirken insafli bir bakış açısı sergilemeye çalışmıştır. Her maddeden sonra kaynaklarını müstakil olarak veren Bilmen'in ilk bakışta ne kadar kaynaktan yararlandığı kestirilemese de bütüncül olarak bakıldığında yazma veya matbu geniş bir kaynakçaya sahip olduğu görülmektedir. Ancak eserinde kıraat imam ve ravilerine yer vermemesi oldukça dikkat çekicidir. Ömer Nasuhi Bilmen, klasik müfessir tabakatı yazıcılığının son halkasını temsil etmektedir. Bundan sonra bu alanda çalışma yapacak olanların bu eserle beraber Dâvûdî ve Edernevî'nin tabakâtlarındaki müfessirleri

cmeden bir çalışma yapması ve bunlara ilaveten günümüz müfessirlerini de bu çalışmaya dâhil etmesi gerekmektedir. Bizim bu çalışmada yaptığımız gibi Bilmen'in Tabakâtü'l-Müfessirin isimli eserinde tanıttığı müfessirler hakkında günümüzde yapılmış olan akademik çalışmalardan istifade edilerek çok daha detaylı tefsir tarihi yazılabilir. Bu çalışmada incelediğimiz müfessirler, ileriye gören, fikirleriyle gelecek nesillere ışık tutan müstesna özelliklere sahip âlimler olarak dikkat çekmektedirler. Bu dönem müfessirleri tefsir, hadis, fıkıh, tarih, kelam, menakıp, züht ve özellikle cerh ve ta' dil gibi disiplinlerde oldukça derinliğe sahip olmaları sebebiyle farklı alanlarda pek çok önemli eser telif etmişlerdir. Tefsirin altın çağları bu dönemde yaşanmıştır. Son cümle olarak şunu ifade ederek çalışmamı bitirmek istiyorum, tarihsel bağlamdan giderek uzaklaşan toplum kendi dönemsel koşullarını kendi tarihsel bağlamlarıyla değerlendirme durumunda kalmışlardır.

Kaynakça

- Aba, Veli, Nesâî'nin Şiîlikle İthamı, *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18 (1), 2018.
- Atmaca, Gökhan. Bir Tefsir Kaynağı Olarak İbn Hibbân'ın es-Sîretü'n-Nebeviyyesi, *Tefsir Araştırmaları Dergisi*, Nisan/April 2021.
- Aydınlı, Osman. İlk Mu'tezile'nin Özgür İrade Söylemi: Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı, *Çorum: Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2002/2.
- Aydın, Şükrü. Ebû Müslim Muhammed Bahr el-İsfahânî (öl. 322/ 934) ve Tefsiri, *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2012.
- Bilmen, Ömer N. *Büyük Tefsir Tarihi*, İstanbul: Semerkand Yayınevi, 2014.
- Bulut, Ali. Filolojik Tefsirle Rivayet Tefsirinin Buluşma Noktası: Zeccac'ın Meani'l-Kur'an'ı, *Ankara: İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi*, 1. Baskı, 2009.
- Candan, Abdurrahman. İbnü'l-Münzir'in Hayatı Hilaf İlmine Katkıları ve el-İşrâf alâ Mezâhibi Ehli'l-İlm Adlı Eseri, *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi*, 2007.
- Cerrahoğlu, İsmail. *Tefsir Tarihi*, Ankara: Fecr Yayınları, 2010.
- Denizer, Nurullah. Bir Müfessir Olarak Süddî el-Kebîr, *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17 (1), 2017.
- Ersöz, Muhammed. Bir Tâbiûn Müfessiri İkrime Hakkındaki İthamların Değerlendirilmesi, *Şırnak: Şırnak Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi*, cilt 2, sayı 3, 2011/1.
- Gürman, Ceyda. *Hicrî İkinci Asırda Bağdat'ta Tefsir: Hüseyim b. Beşîr ve Tefsire Katkısı*, Ankara: İksad Uluslararası Yayınevi, 2022.
- Gürman, Ceyda. Kur'an'ın Kur'an ile Tefsirinin Erken Dönem Temsilcisi: Etbâu't-tâbiünden Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem (*Tefsir Araştırmaları Dergisi*, 4 / 1, Nisan 2020).
- Kanarya, Bayram. İbn Ebî Dâvud'un Kitâbu'l-Mesâhif İsimli Eseri Çerçevesinde Mushaf'ın Form Değişikliğinin Panoraması, *Artuklu Akademi*, 2017.
- Karaalp, Cahit. İ'râbu'l-Kur'ân ve Me'âni'l-Kur'ân Eserleri Bağlamında Ebû Ca'fer en-Nehhâs'ın Tefsir Metodu ve Kur'ân İlimlerine Yaklaşımı, *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2021.

Karadeniz, Osman. Hasan el-Basri ve Kelâmî Görüşleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988.

Karadut, Ahmet. Ebu Ca'fer et Tahâvi ve Eserleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1984.

Kesler, Muhammed Fatih. Mücâhid b. Cebr, Ankara: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2020.

Koçoğlu, Kıyasettin. Bâbertî'nin İmam Şafiiye Yöneltiği Eleştiriler, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2015/7.

Kotan, Şevket. Bir Zâhidin Örnek Muhalefeti: Hasan Basrî, Milel ve Nihal, 15, (2), 2018.

Koyuncu, Recep. Sîbeveyh ve Kisât Özelinde Kıraat-Dil İlişkisi Üzerine Bir Tahlil, Ankara: İksad Uluslararası Yayınevi, 2022.

Özcan, Esat. Kutrub'un Me'âni'l-Kur'ân ve Tefsîru Müşkili İ'râbih Adlı Eseri Bağlamında Kur'ân'daki Edatların Anlamı, Bolu: AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Güz 2020.

Özmen, Ferihan. Taberânî Tefsiri Üzerine: et-Tefsîru'l-Kebîr'in Taberânî'ye Nisbetle Neşri Meselesi, Bilimname XXIX, 2015/2.

Samar, Mahmut. Hanefî Mezhebinin Teşekkül Sürecinde Alkame b. Kays'ın Yeri, Bilimnâme, 2020/1.

Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî el-Bağdâdî et-. Câmiu'l-beyân an te'vîli âyi'l-Kur'ân, (1-26.c), Neşr. Abdullah Abdu'l-Muhsin et-Turkî, Kahire: Dâru hicr, 1422/2001.

Ürkmez, Ahmet. Tarih Kaynaklarından Özgün Bir Hadisçi Portresi: Şa'bi, Konya: Selçuk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, 2009.

Yağlı Mavil, Hikmet. Ebü'l-Hasan el-Eş'ari; Kelam Sistemi ve Usulü, İstanbul: Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 2020.

Yener, Muazzam. İbn Miksem: Hayatı, Kıraat İlmindeki Yeri ve Şâz Okuyuşları, Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 15(89), 2022.

Zehebî, Şemseddin Muhammed ez-. Siyeru a'lâmü'n-nübelâ, Beyrut: 1984.